

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 64–75

POST-COVID SYNDRÓM PĽÚC – VZŤAH D-DIMÉRU A VÝSLEDKOV ZOBRAZOVACEJ DIAGNOSTIKY POST-COVID PULMONARY SYNDROME – RELATIONSHIP OF D-DIMER AND IMAGING RESULTS

Ján Lepej^{1,2}, Katarína Lepejová³, Igor Marin^{1,2}, Ondrej Zahornacký⁴

Ivana Kuglová¹, Andrea Obušeková¹, Iveta Polčová¹

¹Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny (INMM), Košice

²Klinika nukleárnej medicíny UPJŠ LF a INMM, Košice

³Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a imunológie, Cumulus s. r. o., Košice

⁴Klinika infekčných chorôb a cestovnej medicíny UPJŠ, Košice.

e-mail: lepej@inmm.sk
pôvodné práce

SÚHRN

V tomto príspevku sa zameriavame na hodnotenie neskorých pľúcnych zmien spôsobených vírusom SARS-CoV2, alebo po očkovaní a najmä na výskyt pľúcnej embólie (PE). V rokoch 2020–2021 sme vykonali 1036 ventilačno-perfúzných scintigrafií pľúc (VPSP). Výsledky sme analyzovali spolu so zdravotnými záznamami a hladinami D-diméru (DDi). S klinickými zmenami po COVID-19 alebo po očkovaní bolo vykonaných 281 vyšetrení VPSP. Hladiny DDi sa zvyšovali so závažnosťou PE vo všetkých skupinách okrem PE po COVID-19. Pacienti s touto komplikáciou mali v anamnéze rakovinu častejšie a podiel fajčiarov bol menší ako u pacientov s PE v dôsledku koagulopatie. Pandémia COVID-19 má závažné dôsledky na zdravie obyvateľstva a úroveň zdravotníctva na Slovensku a o niektorých z nich diskutujeme.

Kľúčové slová: COVID-19; Post-COVID syndróm, D-Dimér; ventilačno-perfúzna scintigrafia pľúc; pľúcna embólia

SUMMARY

In this paper, we focus on the assessment of late lung changes caused by SARS-CoV2 virus or after vaccination and especially the occurrence of pulmonary embolism (PE). In 2020–2021, we performed 1036 V/Q scans. We analyzed the results together with medical records and D-dimer (DDi) levels. There were 281 examinations with pulmonary changes after COVID-19 or after vaccination. DDi levels increased with PE severity in all groups except PE after COVID-19. Patients with this complication had a history of cancer more often, and the proportion of smokers was smaller than in patients with PE due to coagulopathy. The COVID-19 pandemic has important consequences for the health of the population and the level of healthcare in Slovakia, and we are discussing some of them.

Key words: COVID-19; post-COVID syndrome; D-Dimer; V/Q scan; pulmonary embolism

ÚVOD

Pandémia COVID-19 (COrona Vlrus Disease) začala v decembri 2019. Epicentrum bolo v meste Wu-chan v strede Číny. Príčinou ochorenia je SARS-2-CoV (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus). Vírus patrí medzi zoonózy a podľa výskumu je akákoľvek laboratórna manipulácia s vírusom nehodovná [1]. Štúdia genómu nenašla dôkaz, že vírus bol umelo vytvorený. Ale ako dnes všetko, stal sa zdrojom masívnych špekulácií.

Ku dňu 6. 6. 2022 na následky pandémie vo svete zahynulo 6,3 miliónov (1,2 %) pacientov z 535,5 milióna všetkých PCR pozitívne diagnostikovaných. V tom čase Slovensko malo úmrtnosť 3,7 % a s počtom 3679 úmrtí/milión (M) obyvateľov sme boli na nelichotivom 10. mieste na svete v tesnom závесе za ČR (9.) s 3749/M. Pre porovnanie USA boli 18. (3088/M) a UK na 29. mieste (2607/M). Na 80. mieste skončilo Holandsko (1297/M) a ešte lepšie Dánsko ako 89. Ich počet úmrtí 1093/M bol trikrát menší ako u nás a v ČR. [2].

Žiaľ, údaje o miere úmrtnosti na COVID-19 môžu byť skreslené. Niekedy vyššie, pretože zdravotnícke zariadenia boli lepšie financované za túto diagnózu. Inokedy registrácia úmrtí na COVID-19 z rôznych príčin nebola úplná. Tak sa zdá, že nielen kvalita zdravotnej starostlivosti, ale aj iné faktory sa podpísali pod extrémne rozdiely v úmrtnosti v jednotlivých krajinách.

Pôvodný variant, na Slovensku po prvý krát zistený 6. 3. 2020, sa postupne menil. Mutácie, pomenované podľa písmen gréckej abecedy, putovali po svete s rôznou infekčnosťou a smrtnosťou. V rokoch 2020 a 2021 ochorenie u nás postihovalo hlavne dolné dýchacie cesty. Až začiatkom roku 2022 Juhoafrický variant Omikron situáciu „zlepšil“. Mal menšie pľúcne komplikácie, ale bol infekčnejší, a preto zasiahol najväčšiu časť našej populácie. Našťastie úmrtnosť na tento variant výrazne poklesla [3].

Už čoskoro po začiatku pandémie sa objavovali neskoré následky ochorenia.

Post-COVID syndróm a pľúcne zmeny

Ak viac ako 4 týždne po odznení akútnej fázy ochorenia COVID-19, asi u 10 % pacientov, pretrvávajú niektoré príznaky, alebo sa môžu objaviť nové, tento stav nazývame Post-COVID syndrom (PCS), ale aj long COVID a chronic COVID, ktoré majú mierne odlišnú definíciu [4]. Predpokladajú sa tieto najčastejšie príčiny rozvoja PCS:

1. Trvalé poškodenie orgánov spôsobené tkanivovými zmenami, napríklad fibróza pľúc, alebo vzácne aj poškodenie srdca myokarditídou. V detskom veku ako závažný – Pediatrický zápalový multisystémový syndróm (PIMS).

2. Neskoré následky pretrvávajúcej virémie môžu mať dopad na hemokoagulačný systém. Sem patrí aj rozvoj pľúcnej embólie alebo iných tromboembolických komplikácií. Časť z nich môže byť následok vírusom aktivovaných latentných genetických zmien v hemokoagulácii.

3. Podobne ako u iných viróz sa môže objaviť postkoovidový únnavový syndróm.

4. Nie na poslednom mieste sem môžeme počítať dôsledky život zachraňujúcej intenzívnej liečby (umelá ventilácia na JIS) – post-intensive care syndrome (PICS).

Klinický obraz PCS môže byť veľmi variabilný. Príznaky, súvisiace s respiračným systémom sú dlhotrvajúci kašeľ (suchý alebo produktívny), dýchavica v pokoji, ale častejšie pri námahe, bolesť na hrudi, búšenie srdca a iné poruchy rytmu. Tieto obvykle vyžadujú klinické a ďalšie doplnujúce laboratórne aj zobrazovacie vyšetrenia.

Zaujímavé je, že medzi závažnosťou akútneho ochorenia a rozvojom dlhodobých následkov pri PCS nie je jednoznačná súvislosť [5]. Väčšina príznakov PCS sa ukazuje byť reverzibilná a ustupuje aj bez špecifickej liečby. Dôležitá je však dôsledná diagnostika, na vylúčenie stavov, aké popisujeme v tomto článku.

CIELE PRÁCE

V Inštitúte nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach (INMM) vykonávame vyšetrenie ventilačno-perfúzna scintigrafia pľúc (v ďalšom skráteno VPSP) [6]. Pre toto vyšetrenie sa používa aj anglosaský názov V/Q scan, alebo u nás menej presne gamagrafia pľúc. Počas pandémie COVID-19 v priebehu rokov 2020–2021 sme pozorovali nárast počtu indikácií VPSP z dôvodu vzostupu alebo pretrvávania vysokých hladín D-diméru (DDi) a pre klinické podozrenie na pľúcnu embóliu (PE), ktorá vznikla ako komplikácia ochorenia COVID-19, alebo ako následok po očkovaní proti tomuto ochoreniu. Preto sme hľadali odpoveď na tieto otázky:

1. Ako sa v priebehu pandémie zmenil počet vyšetrení VPSP v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a ako sa zmenilo % indikácií s post covidovým pľúcny syndrómom?

2. Ako sa hodnoty zvýšeného D-diméru prejavovali na výsledkoch VPSP a či boli prítomné rozdiely medzi pacientami s COVID-19 a bez tohto ochorenia ?

3. Ako často sa objavovali príznaky pľúcnej embólie a pozitívne nálezy na VPSP u pacientov po prekonaní COVID-19 a po očkovaní proti SARS-CoV2 vírusu ?

METÓDA

Súbor pacientov

Počas rokov 2020 a 2021 roky sme v INMM Košice vyšetrili spolu 963 pacientov, u ktorých sme vykonali celkovo 1036 vyšetrení VPSP. Z toho počtu v roku 2020 boli len piati pacienti s COVID-19 a dvaja očkovaní, čo z 373 vyšetrení predstavovalo len 1,9 %. Preto tento rok môžeme považovať za referenčný k roku 2021, kedy bolo vykonaných 274 vyšetrení u pacientov po ochorení COVID-19 alebo očkovaní, čo predstavovalo až 40,1 % z celkového počtu 684 VPSP v roku 2021. Hlavnou indikáciou boli PE podobné príznaky, ako neskoré následky ochorenia COVID-19, spadajúce do obrazu post-COVID syndrómu (PCS) [4, 5].

Všetky vyšetrenia sme rozdelili do troch skupín:

A) VPSP u pacientov s COVID-19 a pľúcnymi komplikáciami po očkovaní v roku 2021 (aj 7 vyšetrení z roku 2020), označujeme ich skratkou COV.

B) Pacienti bez tohto ochorenia (budeme ich označovať – BEZ) indikovaní pre podozrenie z PE v roku 2021.

C) Kontrolná skupina (KOS) pacienti s rovnakou indikáciou ako skupina B), ale vyšetrení už v roku 2020. Skupiny B) a C) sú si podobné aj veľkosťou a približne o tretinu väčšie ako základná skupina A). Pre prehľadnosť rozdelenie skupín podľa veku a pohlavia je uvedené v tabuľke č. 1.

Skupina C) slúžila ako kontrolná na jednoduché posúdenie významu rozdielov medzi skupinami A) a B). Teo-

reticky by mali byť rozdiely medzi skupinami B) a C) podstatne menšie, ako medzi skupinou A) a B). Ako vidíme, priemerný vek pacientov s COVID-19 (skupina A)) je o 6,2 resp. o 7 rokov nižší ako v B) a C) skupine.

Medzi skupinami B) a C) je rozdiel len 0,8 roku. Pomer medzi počtom žien a mužov je v skupine B) a C) približne 2 : 1. V skupine A) je tento rozdiel nesignifikantne nižší 1,8 : 1.

Malá časť, 65 pacientov (6,3 %) bolo počas týchto dvoch rokov vyšetrených opakovane. Najčastejšou indikáciou boli kontroly po liečbe pred plánovaným skončením alebo pri zhoršení stavu. Z uvedeného počtu bolo 58 pacientov vyšetrených dvakrát a 7 malo 3 vyšetrenia. Pretože títo pacienti boli vyšetrení v rozdielnych časoch aj v inom roku a niektorí mali aj rozdielny nález, pre potreby analýzy ich budeme hodnotiť spolu s ostatnými ako samostatné vyšetrenia. Rozdiely medzi opakovane vyšetrenými pacientmi sme vzhľadom na rozsah tejto publikácie nevyhodnocovali.

Sledované údaje a pravdepodobnosť tromboembolickej choroby

V našej retrospektívnej analýze sme mali k dispozícii len informácie, ktoré boli uvedené v žiadanke o vyšetrenie. Ak niektoré dôležité údaje chýbali, dopĺňali sme ich anamnesticky, alebo zo zdravotnej dokumentácie prinesenej pacientom. Ak sa niektorá informácia v dokumentácii nevyskytovala, považovali sme príznak za neprítomný a/alebo vyšetrenie za nevykonané. Uvedomujeme si tento nedostatok, ale pomerne veľké počty sledovaných vyšetrení znižujú dôsledky čiastočnej, neselektívnej neúplnosti údajov a vplyv štatistickej chyby.

Pre určenie predtestovej pravdepodobnosti PE sa používajú dva revidované skórovacie systémy. Z nich najznámejšie je Wellsovo skóre, ktoré definuje mieru klinickej pravdepodobnosti PE súčtom bodových hodnôt za prí-

Tabuľka 1. Rozdelenie pacientov v porovnávaných skupinách podľa priemerného veku (PV) a pohlavia

Skupina	%	počet všetci	PV roky	±SD	počet ŽENY	PV roky	±SD	Ž/M pomer	počet MUŽI	PV roky	SD
A – COV 2021	27,1	281	56,5	14,9	181	55,7	15,8	1,8	100	57,8	13,1
B – BEZ 2021	37,5	389	62,7	14,8	272	63,2	14,5	2,3	117	61,7	15,6
C – KOS 2020	35,3	366	63,5	14,5	244	64,2	14,1	2,0	122	62,1	15,3
Spolu	100	1036	-	-	697	-	-	2,1	339	-	-

Obr. 1. Veková štruktúra pacientov s COVID-19 (COV) a ostatných (BEZ+KOS). Stupnica na osi Y vľavo sú počty pacientov BEZ a vedľajšia stupnica na osi Y vpravo – počty vo vekových skupinách s COVID-19, na osi X.

tomnosť sledovaných znakov nasledovne: Malignita +1/ hemoptýza +1/žilná trombóza +1,5/nedávna operácia alebo upútanie na lôžku +1,5/pulzová frekvencia >100/minútu +1,5/klinické známky hlbokkej žilnej trombózy +3/ a ak iná diagnóza než pľúcna embólia je menej pravdepodobná +3 body. Pravdepodobnosť PE je nízka pri hodnote 0–1, stredná 2–6, a vysoká pri ≥ 7 . Zjednodušené hodnotenie určuje, že PE je pravdepodobná pri hodnote >4 a nepravdepodobná do 4. Len mierne odlišné údaje na odhad pravdepodobnosti PE používa aj Genova skóre [6].

Sumárny prehľad najzávažnejších predisponujúcich faktorov pre žilný tromboembolizmus, príznakov PE, prípadne PCS a ich počty v hodnotených skupinách uvádzame v tabuľke č. 2.

Tabuľka 2. Údaje o príznakoch a ochoreniach v zväzohom k indikácii PE v dokumentácii pacientov

Sledovaný parameter Porovnané k celkovému počtu pacientov 1036	Počet údajov	% celý súbor	A-COV N=281	A vs B a C	B-BEZ N=389	C-KOS N=366
Dyspnoe (rôzne formy)	574	55,4%	175	NZ	210	189
Tachykardia a iné poruchy rytmu pri PE	182	12,4%	39	↓	57	86
Kašeľ (46), hemoptýza (11) a iné (136)	212	20,5%	45	↓	70	77
Ochorenia žilného systému a PE v minulosti (87)	351	33,9%	66	↓	135	150
Onkologické ochorenie, operácia a iné	65	6,3%	38	↑	9	18
Rôzne hyperkoagulačné stavy	116	11,2%	29	↓	43	44
Chronické pľúcne ochorenia, vírus. pneumónia	116	11,2%	101	↑↑↑	5	10
Fajčenie (zo súboru 778 zdokumentovaných)	182	23,4%	39	↓	69	74

Legenda: NZ – nezmenené v porovnaní (vs) s B a C. Údaj je častejší ↑, alebo menej častý ↓ u pacientov po COVID-19 v porovnaní so skupinami B a C) bez prekonania COVID-19

Tabuľka 3. Údaje o vyšetreniach a významnej liečbe uvedené v žiadanke a dokumentácii

Sledovaný parameter Porovnané k celkovému počtu pac.1036	N = Počet záznamov	% celý súbor	A-COV N=274	A vs B a C	B-BEZ N=388	C-KOS N=366
Bola uvedená hodnota D-Diméru	666	64,2%	74,1%	↑	60,2%	62,6%
VPSP pred rokom 2020	107	10,3%	3,3%	↓↓	8,5%	17,2%
RTG hrudníka	148	14,3%	18,6%	NZ	16,0%	12,6%
CTPA (CT pľúcna angiografia)	168	16,2%	15,0%	NZ	15,2%	14,8%
ECHOKG (USG srdca)	267	25,8%	17,5%	↓	28,4%	24,6%
Duplexné USG dolných končatín (USG DK)	34	3,3%	3,6%	NZ	2,6%	3,3%
Pacient v antikoagulačnej liečbe pred VPSP	742	71,6%	71,9%	NZ	71,4%	73,2%
Príprava hydrokortizonom u alergikov	105	10,1%	8,0%	NZ	13,1%	10,7%

Legenda: NZ – nezmenené v porovnaní (vs) s B a C. Údaj je častejší ↑, alebo menej častý ↓ u pacientov po COVID-19 v porovnaní so skupinami B a C bez prekonania COVID-19

V tabuľke č. 3 sú údaje o vyšetrení D-diméru a prehľad zobrazovacích vyšetrení, ktoré boli dostupné z dokumentácie pacienta. Zaznamenávali sme výsledky RTG hrudníka, CTPA a zriedka náhodný nález na PET/CT. Na posúdenie miery pľúcnej hypertenzie slúžil výsledok ECHOKG a výsledky vyšetrenia DK Doppler USG boli použité na potvrdenie prítomnosti patológie v žilnom systéme.

Zaznamenávali sme prítomnosť antikoagulačnej liečby, ktorá môže ovplyvniť výsledky laboratórnej a zobrazovacej diagnostiky a antialergickú prípravu pacienta, ktorú sme vykonávali u všetkých pacientov, kde v anamnéze bola prítomná závažná alergická reakcia. Počas dvoch rokov (ani počas činnosti INMM od začiatku v roku 2004) sa nevyskytla alergia na aplikované rádiofarmakum.

Z našich záznamov vyplýva, že len 49 vyšetrení (4,7 %) bolo vykonaných u pacientov počas hospitalizácie. Veľká väčšina až 95,3 % pacientov s podozrením na pľúcnu embóliu (PE) bola odoslaná na vyšetrenie počas ambulantnej starostlivosti. Tento stav nepovažujeme za dobrý, vzhľadom na bezpečie pacientov. Počas trvania štúdie (2 roky) až 63 pacientov (6,1 %), kde sme novo diagnostikovali PE a dosiaľ nebolo liečených, bolo nutné odoslať na internú ambulanciu pre nastavenie liečby, alebo hospitalizáciu! Ktorýkoľvek z nich, bez nášho vyšetrenia, mohol kedykoľvek exitovať pre náhlu recidívu masívnej PE.

Stanovenie D-diméru (DDi)

D-dimér je fragment proteínu, ktorý vzniká, keď enzým plazmín odbúrava fibrínovú zrazeninu stabilizovanú prieč-

Obr. 2. Mechanizmus vytvárania a rozpadu trombu so vznikom DDi

nými väzbami (ktoré sú vytvorené pôsobením faktora XIII). Tento proces sa nazýva fibrinolýza a opakovaným pôsobením plazmínu sa vysokomolekulárne polyméry fibrínu štiepia na fibrínové fragmenty rôznej veľkosti, nazývané fibrín degradačné produkty (FDP). Konečný produkt odbúravanja je DDi, ktorý sa skladá z proteínovej podjednotky E a z dvoch D podjednotiek, ktoré sú navzájom spojené dvojitou väzbou [8].

Vyšetrenia tohto parametra boli vykonávané v rôznych laboratóriách z východoslovenského regiónu. Metodiku vyšetrenia bližšie nebudeme popisovať, pretože z dokumentácie sa tento údaj nedal zistiť. Výsledky testu boli uvedené u 666 (64,6 %) zo všetkých a u 203 (72,2 %) žiadaniek u pacientov po COVID-19. Pozitívitu uvedenej hodnoty D-diméru sme klasifikovali podľa násobkov normy, upravenej podľa veku pacienta nad 51 rokov podľa vzťahu: Cut-off [$\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$] = vek \times 0,01, čo je klinicky presnejšie ako paušálny údaj patológie $>0,5 \text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$.

Najnovšia metaanalýza [9] o presnosti testov v diagnostike PE uvádza pre D-dimér senzitivitu 0,97 a špecifickosť 0,41. K veku prispôsobené hodnoty (ako ich používame) mali senzitivitu 0,99 a špecifickosť 0,47. Negatívna prediktívna hodnota sa uvádza blízka 1,0 vo vylúčení pľúcnej embólie (PE). Špecifickosť testu znižujú falošne pozitívne výsledky po nedávnom chirurgickom zákroku, tehotenstvo, hepatálne ochorenia, zápaly, nádorové ochorenie a iné. Naopak falošne negatívne výsledky spôsobujú: odber vzorky príliš skoro po vytvorení trombu, ak test nie je vykonaný do stanoveného času po odbere, alebo bol vykonaný pri liečbe antikoagulantami [10].

Výsledky hodnotenia hladín DDi majú svoje úskalie v tom, že časový odstup medzi ich stanovením a VPSP vo väčšine prípadov nebolo možné presne zistiť. S touto skutočnosťou sme počítali a pre potreby porovnania údajov sme hodnoty DDi zadelili do 5 skupín podľa závažnosti:

1. Normálne hodnoty upravené podľa veku;
2. Minimálny vzostup (do dvojnásobku hodnoty cut-off).
3. Stredný (2–5 násobný vzostup).
4. Významný vzostup (5–10 násobné prekročenie normy).
5. extrémny vzostup (viac ako 10-násobné hodnoty).

Hladiny D-diméru sú považované za dôležitú súčasť indikácie zobrazovacích vyšetrení u podozrenia na PE.

Ventilačno perfúzna scintigrafia pľúc (VPSP)

VPSP je zobrazovacia metóda nukleárnej medicíny, ktorá umožňuje diagnostiku pľúcnej embólie (PE). Používa sa viac ako 60 rokov, ale v posledných rokoch je vyšetrenie vykonávané pomocou SPECT/CT technológie (hybridná jednofotónová počítačová emisná tomografia spolu s CT záznamom) považovaná za najcitlivejšiu metódu v diagnostike PE a súčasne s najvyššou negatívnou prediktívnou hodnotou [11]. Toto vyšetrenie sa skladá z dvoch častí. Ventilačná scintigrafia pľúc ako prvá časť vyšetrenia pacienta sa vykonávala počas kontinuálneho vdychovania inertného rádioaktívneho plynu Krypton-81m (^{81m}Kr), ktorý má veľmi krátky polčas rozpadu 13 sekúnd. Plyn sa do krvi neresorbuje, preto radiačná záťaž je veľmi nízka, približne 0,16 mSv na priemerné vyšetrenie. Na zobrazenie sa používala projekčná technika záznamu, pretože SPECT záznam je dlhý a znamenal by nárast radiačnej záťaže. Po skončení záznamu sa v pľúcach nenachádzala takmer žiadna rádioaktivita [11].

V ten istý deň, po časovej prestávke vyplývajúcej z organizácie vyšetrení, sa vykonávala druhá časť perfúzna scintigrafia pľúc. Intravenózne sa podávalo v priemere $174,7 \pm 20,2$ (od 92 do 220) MBq makroagregátu albumínu, značeného rádionuklidom Technécium-99m (^{99m}Tc -MAA). Po 5–10 minútach od injekcie sa urobilo projekčné snímokovanie na porovnanie s ventiláciou. Súčasťou rutinného vyšetrenia bol aj SPECT záznam. Len zriedka bolo doplnené CT. Radiačná záťaž bola pri priemernej aplikovanej aktivite ^{99m}Tc -MAA len 1,92 mSv. Ak pripočítame relatívne veľmi nízku záťaž z ventilácie, kompletne vyšetrenie VPSP bez CT má 2,08 mSv. To je približne 2x menej ako pri kontrastnom HRCT pľúc. Predstavuje len 2-násobok povolenej dávky z umelých zdrojov pre tehotnú ženu a menej ako je hodnota prirodzeného radiačného pozadia v SR (2,5 mSv) [12].

Po spracovaní obrazového záznamu lekár vykonával popis vyšetrenia, najčastejšie v ten istý deň. Hodnotenie výsledkov VPSP sa robilo posúdením prítomnosti defektov perfúzie so zachovanou ventiláciou, ktoré sú špecifické pre PE alebo defektov perfúzie s postihnutou ventiláciou, ktoré nie sú špecifické pre PE (označené boli ako VP zmeny). Relatívne vzácne (len trikrát) sa vyskytli defekty ventilácie so zachovanou perfúziou. Taktiež málo časté (26) boli prípady početných drobných ložísk porušenej perfúzie s minimálnymi ventilačnými zmenami zodpovedajúce chronickej (alebo sukcesívnej) PE.

Výsledky VPSP sme zatriedili podľa podrobnejšej 5-bodovej stupnice poruchy perfúzie a pravdepodobnosti výskytu PE v oboch pľúcach spoločne, kde:

P0 – zodpovedá normálnej perfúzii aj ventilácii bez ložiskových defektov (289 nálezov);

P1 – minimálne ventilačno-perfúzne defekty predstavujú skôr negatívny nález bez prítomnosti PE, zodpovedajú malému rozsahu poškodenia pri inom pľúcnom ochorení, ale bez pľúcnej embólie (263 prípadov).

P2 – hraničný nález, stredného rozsahu s prevažne VP zmenami, nejednoznačné pre PE (111).

P2+ – nález podobný ako P2 (VP zmeny stredného rozsahu), ale aj defekty perfúzie s normálnou ventiláciou, ktoré sú pravdepodobné pre PE, v teréne chronického pľúcneho ochorenia (79).

P3 – jednoznačný, typický nález pľúcnej embólie s perfúznym defektom a normálnou ventiláciou (173 PE).

Samostatne sme označovali pozitívne nálezy ako PP2+ (43) a PP3 (78) u kontrolných vyšetrení po PE.

V klinických záveroch sa najčastejšie používajú modifikované PISAPED kritériá [13], do našej 5 bodovej stupnice sú transformované nasledovne:

1. PE neprítomná (P0, P1, P2).
2. VPSP nediagnostická.
3. PE prítomná (P2+ a P3).

Kvantitatívne sa miera rozsahu PE hodnotila počtom patologických defektov. Bolo ju možné posúdiť len pri hodnoteniach P2+ a P3. Prehľad nálezov vo vzťahu k ochoreniu COVID-19 a ostatným skupinám uvádzame v tabuľke č. 3 v kapitole výsledky a diskusia.

Podľa už uvádzanej metaanalýzy [9], ak výsledky VPSP s vysokou pravdepodobnosťou pre PE sú považované za pozitívne (naše P3 hodnotenie) a normálny nález (P0) za negatívny, vyšetrenie dosahuje senzitivitu 0,96 a špecifickosť 0,95. Tieto reprezentujú výsledky klasickej VPSP, bez použitia SPECT/CT technológie.

Pre potreby bežnej klinickej praxe sme vykonávali SPECT záznam perfúznei časti. Ak sa však používa CT s vysokým rozlíšením, má vyššiu diagnostickú cenu ako CT pľúcna angiografia (označujeme ako CTPA). VPSP so SPECT záznamom, ako ju vykonávame v INMM, je diagnostická v $\geq 95\%$ prípadov. Negatívna prediktívna hodnota je $\geq 97\%$ a dlhodobé sledovanie pacientov dokázalo $\leq 1.5\%$ falošne negatívne SPECT VPSP. Výhodou tejto metódy je nižšia radiačná záťaž ako má CTPA.

Pre porovnanie pre CT pľúcnu angiografiu (CTPA) autori uvádzajú senzitivitu 0,94 (nižšia pre zhoršenú detekciu malých periférnych trombov) a špecifickosť 0,98 [9].

Pre duplexné USG dolných končatín (B-mode + Doppler) (CUS) v diagnostike PE uvádzajú senzitivitu 0,49 a špecifickosť 0,96. Táto metóda, sa používajú hlavne na diagnostiku hlbokej žilnej trombózy a inej patológie ciev, kde majú senzitivitu nad 93% a špecifickosť nad 97 %.

Výsledky sme spracovávali pomocou štandardných štatistických metód v tabuľkovom editore MS Excel.

VÝSLEDKY A DISKUSIA

Z analýzy vyšetrení za dva roky sme získali množstvo údajov, pričom tejto práci sa budeme venovať analýze tých dát, ktoré zodpovedajú na otázky, vytýčené ako ciele v úvode tohto článku.

Ako sa v priebehu pandémie zmenil počet vyšetrení VPSP v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a ako sa menilo % indikácií s post covidovým pľúcny syndrómom ?

Počas rokov 2018–2019 počty vyšetrení VPSP za mesiac kolísali v rozpätí od 25 do 57 s priemerom a SD = 37,3 ± 12,8. Ako vidíme z grafu na Obr. 3, počty vyšetrení v roku 2020 nenarástli vďaka pandémie (boli len piati pacienti po COVID-19 a dvaja s komplikáciami po očkovaní), ale naopak poklesli. Bolo to počas prvého LOCK-DOWN v marci a hlavne v apríli 2020, kedy počet indikácií pre PE klesol pod polovicu (na 15 vyšetrení)!

Predpokladáme, že príčinou poklesu boli nielen obavy pacientov z nákazy v nemocnici (odsúvanie vyšetrenia zo strany pacienta), ale hlavne preto, že počas lockdownu mnohé ambulancie pracovali len v on-line režime (pokles indikácií od lekárov). Podobná situácia sa zopakovala aj na začiatku roku 2021, kedy na Slovensku pandémia prepukla v plnej miere. Vtedy sa nakazila aj väčšina našich pacientov.

Pretože v roku 2020 bolo v súvislosti s COVID-19 len 7 vyšetrení a ostatných VPSP bolo 366, môžeme tento rok považovať za referenčný k roku 2021, kedy vyšetrení bez ochorenia COVID-19, alebo očkovania bolo 389. Nárast o 4,3 % sa rovná bežným medziročným rozdielom. V roku 2021 bolo indikovaných ďalších 274 (nárast až o 70,4 %) vyšetrení u pacientov, ktorí mali komplikácie po prekonaní COVID-19 alebo po očkovaní na toto ochorenie.

Naše pracovisko nebolo špeciálne vyčlenené na diagnostiku a liečbu COVID-19 a pre ochranu našich onkologických pacientov sme nevykonávali žiadne vyšetrenia u pacientov v akútnom štádiu ochorenia COVID-19, preto aj vrchol chorobnosti (našich pacientov) a maximum počtu vyšetrení po COVID-19 je rozdielny. Priemerný interval medzi akútnym ochorením a vyšetrením u nás bol 3,4±2,7 mesiaca, medián 2 mesiace. Vyšetrenie sme v 3 prípadoch vykonali už týždeň po negatívnom výsledku PCR. Akútne vykonané vyšetrenie bolo aj u dvoch pacientiek, s príznakmi PE po očkovaní, ktoré boli scintigraficky potvrdené.

Pretože generátor rádioaktívneho plynu na ventilačnú scintigrafiu (Krypton-81m) je dodávaný len raz za týždeň, VPSP sa vykonávajú 1 deň v týždni. Preto TAT (Turn Around

Obr. 3. Zmeny počtu vyšetrení v priebehu štúdie

Šedé časti stĺpcov predstavujú mesačné počty vyšetrení VPSP u pacientov bez COVID-19, čierne časti reprezentujú vyšetrenia pacientov po prekonaní COVID-19 alebo u pľúcnych komplikácií po očkovaní. Biele kružky sú počty našich pacientov v mesiacoch, kedy prekonal ochorenie a čierna krivka predstavuje mesačné počty pozitívnych PCR testov na Slovensku v sledovanom období rokov 2020–2021. Obdobia s prísnejšími lockdown znižujú prázdné šípky. V týchto mesiacoch je aj markantný pokles počtu vyšetrení, pre znížený počet indikácií

Time – od vypísania žiadanky po vydanie výsledku) bol vzhľadom na iné čakacie doby pred pandémiou (skupina C) prijateľný $7,6 \pm 8,0$ dňa. Žiaľ, počas pandémie pre uvedené obštrukcie zo strany pacientov a kapacitné obmedzenia (bolo možné vyšetriť maximálne 15 pacientov za deň) došlo v roku 2021 k jeho predĺženiu u obidvoch skupín. V skupine A (COVID-19) na $11,7 \pm 8,3$ a v skupine B (BEZ ochorenia) až na $12,2 \pm 19,7$ dňa.

Toto predĺženie čakacej doby na vyšetrenie ovplyvnilo aj niektoré z uvádzaných výsledkov DDi a VPSP, pretože viac ako 70 % pacientov prichádzalo na vyšetrenie už s nastavenou antikoagulačnou terapiou.

Ako sa hodnoty zvýšeného D-diméru prejavovali na výsledkoch VPSP a či boli prítomné rozdiely medzi pacientmi s COVID-19 a bez tohto ochorenia?

V našej štúdii bol D-dimér stanovený v 666 prípadoch z 1036 vyšetrení, teda v 64,2 %, pričom častejšie (74,1 %) to bolo v skupine A u pacientov s COVID-19 a u očkova-

ných. Priemerná nameraná hodnota DDi vo všetkých skupinách bola $2,5 \text{ mg.L}^{-1}$.

Normálne hodnoty DDi svedčia pre malú pravdepodobnosť PE hodnotenú podľa prísnejších kritérií. Keď sme vybrali jednoznačné nálezy PE na VPSP, zistili sme 8 falošne negatívnych hodnôt DDi oproti 103 skutočne pozitívnym výsledkom. Zaujímavé bolo, že falošne negatívne výsledky DDi boli trikrát častejšie u pacientov po COVID-19 v 15,4 %, v porovnaní s 4,7 % v ostatných skupinách. Vysvetlenie tohto rozdielu môže byť v tom, že nálezy VPSP boli vykonané s pomerne dlhým odstupom 2–3 mesiace od akútneho ochorenia, komplikovaného viróznym zápalom pľúc a čas vzniku PE sa nedal stanoviť. Pre PE je typické, že často nezareaguje na terapiu, a preto pozitívny nález na VPSP môže pretrvávať viac mesiacov aj rokov. Na druhej strane malý počet falošne negatívnych náleзов u ostatných zodpovedá údajom z literatúry [10]. Nemožno vylúčiť, že aj u nich sa čiastočne uplatňoval uvedený efekt, ale objavujú sa aj správy o zhoršenej úspešnosti DDi v predikcii PE u pacientov s ochorením COVID-19 [14].

Analyzovali sme zmeny priemerných hodnôt DDi v závislosti na rozsahu pľúcnej embólie (PE). Ako vyplýva z grafu na Obr. 4, hodnoty DDi stúpajú s rozsahom PE. U všetkých P0 nálezov (bez PE) bola priemerná hodnota DDi $1,8 \text{ mg.L}^{-1}$. Údaj (1+) znamená všetky nálezy PE, teda s jedným a viac segmentmi, celá skupina s PE (P3) mala DDi $3,2 \text{ mg.L}^{-1}$. Posledná skupina vyšetrení s 6 a viac segmentmi (6+) mala 11 výsledkov a priemerná hodnota DDi bola $10,2 \text{ mg.L}^{-1}$. Počet vyšetrení so 7 a viac segmentmi bol tak nízky, že výsledky nie sú signifikantné.

Zaujímavá je veľmi vysoká exponenciálna korelácia $R^2 = 0,97$ medzi rozsahom PE a priemernými hodnotami DDi, pri ich klesajúcom počte.

Obr. 4. Zmeny priemerných hodnôt DDi v závislosti na rozsahu poškodenia pľúc PE

Obr. 5. Percentuálne zastúpenie (vľavo) a priemerné hodnoty (vpravo) v skupinách podľa závažnosti nálezu VPSP (P0 – P3)

V roku 2021 sme pozorovali rozdiely v hodnotách DDi u pacientov, ktorí prekonali COVID-19 a tými s pľúcnymi komplikáciami po očkovaní.

Preto sme pre výsledky súboru A rozdelili na dve časti: **A1** – pacienti po prekonaní ochorenia a **A2** – pacienti s ťažkosťami po očkovaní a porovnali sme ich s ostatnými pacientmi v roku 2021, ktorí neprekonali covid – skupina B. Hodnotili sme ich počty a výsledky DDi podľa jednotlivých skupín závažnosti nálezu na VPSP (P0–P3). Na Obr. 5 vidíme plynulý vzostup hodnoty DDi v skupine B (zelená), ale takmer symetrický aj u pacientov po očkovaní na COVID A2 (žltá). Naopak pacienti po COVID-19 A1 (červená) majú hodnoty DDi nižšie vo všetkých skupinách, ale hlavne v P3, s diagnostikovanou PE. Tento výsledok je kvantitatívnym potvrdením už uvedeného konštatovania o príčinách falošne negatívnych nálezov DDi u pacientov, kde boli pomocou VPSP diagnostikované jednoznačné zmeny v zmysle PE (skupina P3).

V tabuľke pozorujeme ďalší fenomén, a to častejší (>9%) výskyt nešpecifických ventilačno-perfúzných zmien (P1) v pľúcach následkom pretrvávania fibrotických ložísk v parenchýme po prekonaní COVID-19.

Ako často sa objavovali príznaky pľúcnej embólie a pozitívne nálezy na VPSP u pacientov po prekonaní COVID-19 a po očkovaní proti SARS-CoV2 vírusu?

Je potrebné si uvedomiť, že očkovaní pacienti s PE (P2+ a P3) mali rovnako zvýšené hodnoty DDi ako tí, ktorí mali PE následkom tromboembolickej choroby, hematologickej patológie s HKS (hyperkoagulačným stavom) alebo inej patológie s potenciálom tvorby trombov, napriek tomu, že takéto stavy u nich neboli klinicky zistené. Ako možno vysvetliť príčinu PE po očkovaní? Z 9 očkovaných pacientov s priemerným vekom 66 rokov, ktorí prekonali PE, až 5 nemali žiadne ochorenie, ktoré by viedlo k PE a u žiadneho Wellsove skóre neprekročilo 1,5, teda patrili do skupiny s nízkym rizikom PE.

Je ťažko vypočítať frekvenciu výskytu tohto veľmi diskutovaného fenoménu. Predpokladá sa, že nie je veľká. Ak rátame len 1 rok (2021), v ktorom sa prípady vyskytli, našli sme 9 PE po očkovaní (skupina A2), 41 PE po prekonaní COVID-19 (skupina A1) a 83 v skupine (B) BEZ ochorenia na COVID-19. Zo skupiny A1 pacientov z COVID-19 s PE bolo 20 vyšetrení u takých, ktorí v anamnéze nemali žiadnu z klasických príčin PE. Zvyšných 21 malo rovnaké riziko PE (ako v skupine B a C), preto v roku 2021 bola „tradičná“

PE asi v 104 prípadoch. Pre porovnanie v roku 2020 (skupina C) bolo s rovnakou etiológiou 114 nálezov PE.

Z vlastnej skúsenosti sme pozorovali zvýšené hladiny DDi za 10 alebo 14 dní po obidvoch očkovaníach. Tento fenomén je popisovaný aj v literatúre ako Vakcináciou Indukovaná (imunitná) Trombotická Trombocytopenia (VITT) [15, 16]. Popisované sú genetické a iné príčiny tohto procesu. Ale nie zriedka sa môže vyvinúť vtedy, ak sa vakcína pri jej aplikácii náhodne dostane namiesto do svalu priamo do žilného systému, a tak (nežiaduco) vyvolá zrýchlenú reakciu imunitného systému. Laboratórne výskumy tiež naznačujú, že intravenózna injekcia mRNA vakcíny môže potenciálne viesť k myokarditíde, zatiaľ čo takéto podanie vakcíny s adenovírusom môže viesť k trombocytopénii a koagulopatii [17]. Tieto stavy vedú k tvorbe trombov vo venóznom obeh, čo u časti pacientov spôsobí nielen PE, ale aj ischemické NCMP.

V našej vzorke za rok 2021 sa približne na 100 prípadov PE (z klasickej príčiny) vyskytlo 20 prípadov z príčiny ochorenia COVID-19, medzi ktorými bol veľmi vysoký počet sukcesívnych embólií (25 %). Čo je zaujímavé, priemerná hodnota DDi v týchto prípadoch bola len 1,7 mg.L⁻¹, čiže nižšia ako u pacientov bez PE !

Po očkovaní proti vírusu SARS-CoV2 sme zdokumentovali 9 % prípadov PE a 1 % NCMP zo všetkých prípadov s diagnostikovanou PE. Treba povedať, že v našej vzorke boli relatívne ľahké prípady a veľa pacientov tohto typu (zvlášť v závažnom klinickom stave) sa k nám nedostalo. Na základe uvedeného nemôžeme usudzovať o ich výskyte v populácii, na čo by bola potrebná samostatná prospektívna štúdia.

Dva prekvapujúce výsledky na záver

Fajčenie škodí zdraviu. O tom dnes nepochybuje žiadny rozumný človek. Elektronické cigarety zlepšili biznis modernosťou a sľubmi o menších zdravotných dôsledkoch. Opak je pravdou – zhoršili sa dôsledky fajčenia. Desaťročia sa zvyšujúci počet fajčiarok v rozvinutých krajinách sa prejavil v ostatných rokoch nárastom počtu žien s rakovinou pľúc [18].

Fajčiari sa vyskytovali v našej štúdii v 23,4 %. Ako je z grafu na Obr. 6 vidieť, v skupinách B a C (pacienti bez COVID-19) nebolo ich percentuálne zastúpenie rozdielne, či mali PE, alebo naopak normálny nález.

V skupine A (pacienti po COVID-19) bol výskyt fajčiarov významne nižší 10 % a len 8,8 % fajčiarov malo PE. Toto

Obr. 6. Percentuálne zastúpenie fajčiarov (FAJ) a nefajčiarov (NEF) v skupinách a podľa závažnosti nálezu, s PE (P3) a v norme (P0)

zistenie naznačuje ľahší priebeh COVID-19 s menším počtom komplikácií u fajčiarov. V literatúre boli spracované metaanalýzy, ktoré zistili menší výskyt závažných komplikácií po COVID-19 u fajčiarov [19]. Mechanizmy nie sú jednoznačné a tento problém sa skúma. V našom prípade môže mať vplyv aj menší počet vyšetrení v tejto skupine, kde hodnoty DDi boli viac zvýšené len u pacientov po očkovaní!

Nádorový proces je jedným z rizikových faktorov PE. Medzi pacientami indikovanými na VPSP sa nádory vyskytovali v 32 prípadoch (3,1 %), ale štatisticky významne častejšie boli u 23 pacientov (8,2 %) po prekonaní COVID-19 alebo u očkovaných, než u 9-tich z ostatných 755 vyšetrení (len 1,2 %) ! Podobné údaje nachádzame v literatúre [20]. Možno predpokladať synergický efekt koronavírusu a nádorového bujnenia na tvorbu trombov v cirkulácii.

Ukážky nálezov ventilačno-perfúzne scintigrafie pľúc a vybrané kazuistiky budú prezentované počas prednášky na kongrese SSKB 2022.

ZÁVER

Z analýzy našich výsledkov vyplýva niekoľko zistení, ktoré sú odpoveďou na nami položené otázky v úvode článku, doplnené o niektoré nové skutočnosti:

1. Počas pandémie COVID-19 v rokoch 2020 a 2021 došlo v INMM Košice k najvýznamnejším zmenám v počte vyšetrení pľúc. Menší pokles indikácií VPSP pre zavádzané epidemiologické opatrenia v roku 2020 bol výrazne prekročený v roku 2021 s viac ako 40 % podielom vyšetrení pacientov s podozrením na PE po COVID-19. Časový

posun medzi akútnym ochorením a VPSP vyplýval z diagnostiky ťažkostí charakteru post-COVID syndrómu, alebo PE ako komplikáciou po tomto ochorení.

2. Stanovenie D-diméru, žiaľ, nebolo súčasťou každej žiadanky na VPSP. Tento údaj chýbal v 26 % v skupine COVID-19 a takmer v 40 % u ostatných pacientov ! Vzostup hladiny DDi veľmi dobre koreloval so závažnosťou PE. U pacientov po COVID-19 boli hodnoty nižšie aj v prípadoch diagnostikovanej PE. Rozdiel najpravdepodobnejšie vyplýval z vplyvu antikoagulačnej liečby, prípadne bol spôsobený predĺžením intervalu od vzniku PE a VPSP pri jej nejasnom čase vzniku a neznámom čase stanovenia DDi.

3. U pacientov s komplikáciami po očkovaní hodnoty DDi boli veľmi podobné s pacientami, ktorí mali klasickú PE pri hlbokoj žilnej tromboze, čo zodpovedá jednoznačnej degradácii trombov v krvnom obeh.

4. V našom súbore na 100 diagnostikovaných PE pripadalo približne 20, ktoré boli primárne súčasťou post-COVID syndrómu. Najpravdepodobnejšie ako komplikácie očkovania sa vyskytlo 9 PE a 1 NCMP. Jedno 10 r. dieťa s multisystémovým zápalovým syndrómom malo PE vylúčenú.

5. Fajčiari po COVID-19 mali normálnu VPSP v 14,1 % a PE len v 8,8 % prípadov. Toto zistenie naznačuje ľahší priebeh COVID-19 s menším počtom komplikácií u fajčiarov.

6. Pľúcna embólia sa v spojení s nádorovým ochorením vyskytovala až osemkrát častejšie (8,2 %) po COVID-19 v porovnaní s 1,2 % v ostatných skupinách.

Uvedomujeme si, že zo spracovaného materiálu sme v tomto príspevku mali možnosť odhaliť len časť zistených faktov. Naše zistenia sú motiváciou pokračovať v prospektívnej štúdií.

Pandémia COVID-19 si vyžiadala nielen ľudské životy, ale spôsobila významné narušenie liečebno-preventívnej starostlivosti o pacientov na Slovensku. Často spôsobila oneskorenie diagnostického procesu a zhoršila už predtým neefektívne fungujúce procesy a interakcie v rámci ZS u nás [21–23], a tak sa podpísala na veľkom počte úmrtí nesúvisiacich priamo s COVID-19.

Zaklínadlo z posledných rokov: „preto... lebo pandémia“ budeme počúvať ešte dlho. Využívať ho budú ako výhovorku len neschopní. Pretože poznáme veľa krajín, kde dôsledky na spoločnosť a zdravotný stav obyvateľstva neboli také alarmujúce ako u nás.

Starobylé odporúčanie „memento mori“ dnešnej šialenej, mediálne manipulovanej, samoľúbkej a chamtivej

spoločnosti už nič nehovorí. Z pandémie sa nakoniec stal zdroj ziskov pre šíritelov reklamy a biznis pre najbohatších. Zisk len jedného z nich (vlastníka Amazonu) by zaplatil očkovacie látky pre celý svet [24]!

Žiaľ, zdá sa, že história a poučenie sa zo skúseností minulých generácií sú považované za zbytočnosť. Kultúre hedonizmu a plytvania dnes zasvietila oranžová.

Pandémia ľudstvu nastavila zrkadlo, ale egoizmus mnohým zastrel zrak a jej odkaz väčšina nepochopila. Možno nezbadajú, ani keď zasvieti červená!

PREHLÁSENIE O KNFLIKTE ZÁUJMOV

Autori nie sú v žiadnom konflikte záujmu, štúdia nebola financovaná žiadnou spoločnosťou ani grantom.

LITERATÚRA

1. **Wikipedia SK:** COVID-19 na Slovensku. Dostupné na https://sk.wikipedia.org/wiki/Pandémia_ochorenia:COVID-19_na_Slovensku (cit: 05. 07. 2022).
2. **COVID Live:** *Coronavirus Statistics* – Worldometer. Dostupné na: <https://www.worldometers.info/coronavirus/> (cit: 05. 07. 2022).
3. **Správy UVZ SR dostupné na:** <https://www.uvzsr.sk> (cit: 05. 07. 2022).
4. **Post-COVID Conditions:** *Information for Healthcare Providers* (cdc.gov). dostupné na stránke: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/post-covid-conditions.html> (cit: 05. 07. 2022).
5. **Boerner, H. (2022):** *Long COVID Is Real and Consists of These Conditions – or Does It?* [Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) 2022 Annual Meeting], In MedSCAPE.com. Dostupné na <https://www.medscape.com/viewcollection/36406> (cit: 05. 07. 2022).
6. Ponuka vyšetrení na Inštitúte nukleárnej a molekulárnej medicíny v Košiciach, dostupné na stránke <https://www.inm.m.sk/kosice/scintigrafické-vysetrenia/onuka-vysetreni/> (cit: 05. 07. 2022).
7. **Indra, T. (2014):** Plicní embolie – stále podceňovaná diagnóza v ambulantí praxi. *Interní Medicína pro praxi*, 16(5), pp. 184–188.
8. **Wikipedia:** D-dimer, dostupné na https://cs.wikipedia.org/wiki/D-dimer#cite_note-adam-1 (cit: 05. 07. 2022).
9. **Patel, P. et al. (2020):** Systematic review and meta-analysis of test accuracy for the diagnosis of suspected pulmonary embolism. *Blood Advances*, 18(4), 4296–4311.
10. **Pulivarthi S., Gurram, M. K. (2014):** Effectiveness of D-Dimer as a Screening Test for Venous Thromboembolism: An Update. *N. Am. J. Med. Sci.*, Oct, 6(10), pp. 491–499. doi: 10.4103/1947-2714.143278.
11. **EANM guidelines:** dostupné na internete <https://www.eanm.org/publications/guidelines/> (cit: 05. 07. 2022).
12. **Lepej, J., Lacko A. (2018):** Nukleárna medicína I. – Všeobecná časť/II. – Nukleárna kardiológia, angiológia, pneumológia a neurológia/III. – Endokrinológia, urogenitálny systém, tráviaca sústava, pohybový systém, hematológia, diagnostika zápalov, onkológia. Košice, Equilibria, s. r. o., 1. vyd., p. 202. ISBN 978-80-8143-222-4/114 s. ISBN 978-80-8143-223-1/232 s. ISBN 978-80-8143-232-3.
13. **Watanabe, N. et al. (2015):** Modified PISAPED Criteria in Combination with Ventilation Scintigraphic Finding for Predicting Acute Pulmonary Embolism. *World J. Nucl. Med.*, 14: pp. 178–183.
14. **Logothetis, C. N. et al. (2021):** D-Dimer Testing for the Exclusion of Pulmonary Embolism Among Hospitalized Patients With COVID-19. *JAMA Netw. Open*, 4(10), e2128802. doi: 10.1001/jamanetworkopen.2021.28802.
15. **Scully, M. et al. (2021):** Pathologic antibodies to platelet factor 4 after ChAdOx1 nCoV-19 vaccination. *N. Engl. J. Med.*, Epub ahead of print.
16. **Favaloro, E. J. (2021):** Laboratory testing for suspected COVID-19 vaccine-induced (immune) thrombotic thrombocytopenia. *Int. J. Lab. Hematol.*, Aug, 43(4), pp. 559–570.
17. **Rzymiski, P., Fal, A. (2022):** To aspirate or not to aspirate? Considerations for the COVID-19 vaccines. *Pharmacol. Rep.*, Mar, 23; pp.1–5.
18. **Cohen, S. B. et al. (2007):** The growing burden of chronic obstructive pulmonary disease and lung cancer in women: examining sex differences in cigarette smoke metabolism. *Am. J. Respir. Crit. Care Med.*, Jul 15, 176(2), pp. 113–120.
19. **González-Rubio, J. et al. (2020):** A Systematic Review and Meta-Analysis of Hospitalised Current Smokers and COVID-19. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, 17(20): p. 7394.
20. **Bukhari, Z. M. et al. (2021):** COVID-19-Related Pulmonary Embolism: Incidence, Characteristics, and Risk Factors. *Cureus*, 13(11): e19738.
21. **Lepej, J., Lepejová, K. (2020):** Financie & kvalita v zdravotnej starostlivosti I. Zdroje a príjmy. *Laboratórna diagnostika*, 1(25), pp. 50–56, ISSN 1335-2644.

- 22. Lepej, J., Lepejová, K. (2020):** Financie & kvalita v zdravotnej starostlivosti II. Výdavky a zisky. *Laboratórna diagnostika*, 1(25), pp. 57–64, ISSN 1335-2644.
- 23. Lepej, J., Lepejová, K. (2020):** Financie & kvalita v zdravotnej starostlivosti III. Dôsledky transformácie na kvalitu v zdravotníctve. *Laboratórna diagnostika*, 1(25), pp.65–73, ISSN 1335-2644(25).
- 24. KORONAVIRUS: Najbohatší muž sveta Jeff Bezos počas pandémie ešte zbohatol.** Dostupné na: <https://www.topky.sk/gl/663101/KORONAVIRUS...> (cit: 05. 07. 2022).